

УДК 378.147.227

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7417009>*Истомин Р.А.**ORCID: 0000-0002-6693-9745**Ленинградский государственный университет им А.С. Пушкина
г. Санкт-Петербург, Россия*

К ВОПРОСУ О ПЕДАГОГИЧЕСКОМ КОНТРОЛЕ ТАКТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ ЛЫЖНИКОВ В ВУЗЕ

Аннотация. В данной работе раскрыта система педагогического контроля спортсменов-лыжников в высшем учебном заведении. Представлен обзор литературы на тему педагогического контроля и тактической подготовки в лыжном спорте. Обоснована актуальность работы, выявлены проблемы и пути их решения. Определены предмет, объект, гипотеза предполагаемого исследования, поставлены цели и задачи. Установлены методы педагогического исследования и опытно-экспериментальная база.

Ключевые слова: система; педагогический контроль; студент; тактика; спорт

*Istomin R.A.**ORCID: 0000-0002-6693-9745**Leningrad State University named after A.S. Pushkin
St. Petersburg, Russia*

ON THE QUESTION OF PEDAGOGICAL CONTROL OF TACTICAL TRAINING OF SKIERS AT THE UNIVERSITY

Abstract. In this work, the system of pedagogical control of athletes-skiers in a higher educational institution is disclosed. A review of the literature on the topic of pedagogical control and tactical training in skiing is presented. The relevance of the work is justified, and problems and ways of their solution are pointed out. The subject, object, and hypothesis of the proposed research are determined, and goals and objectives are set. Methods of pedagogical research and experimental base have been established.

Keywords: system; pedagogical control; student; tactics; sport

Современный процесс обучения в высшей школе представляет собой сложную многокомпонентную систему, в которой студент получает разностороннее развитие не только в сфере своей будущей профессиональной деятельности, но и в других направлениях. Особое внимание в этой связи следует уделить спортсменам высшего спортивного мастерства, поменявших место жительства, и как следствие, лишившихся спортивной базы и тренерского контроля в избранном виде спорта. Оказавшись в такой ситуации, многие студенты приостанавливают, а в дальнейшем заканчивают спортивную карьеру. Между тем, большинство авторов, изучающих развитие двигательных качеств в циклических видах спорта, отмечают необходимость дальнейшего совершенствования именно в этот возрастной период. Кроме того, в спорте высших достижений, когда физическая и техническая подготовка не могут существенно повлиять на результат соревнований, на первый план выходит владение и умение применить тактические умения и навыки. Такой подход требует дальнейшего

комплексного контроля квалифицированным специалистом за студентом – спортсменом [4]. Это подразумевает дальнейшее изучение, разработку теоретических основ тактики и совершенствование методики тактической подготовленности, как в рамках овладения не только на теоретических и практических занятиях внутренних дисциплин, так и в процессе личного контроля с тренером-наставником непосредственно в вузе используя комплексно-педагогический контроль.

В педагогике достаточно большое внимания направлено на исследование современных методов комплексного педагогического контроля в физическом воспитании и учебно-тренировочном процессе. Однако, несмотря на достаточное количество исследований в педагогической науке по отдельным направлениям воспитательной, образовательной и спортивной деятельности, научно обоснованным средствам и методам педагогического контроля в студенческом спорте высшего достижения, полноценного представления о комплексном контроле тактической подготовки лыжников-гонщиков нет. Проблема использования данных педагогического контроля при подборе тренировочных нагрузок, направленных на развитие тактического мышления, наиболее актуальна на этапе совершенствования спортивного мастерства, в период наибольшего развития двигательных качеств [3]. Именно на этом этапе прирост результатов обеспечивается освоением тактических приемов и развития тактического мышления при условии поддержания высокого уровня физической формы. Хочется отметить, что проблема использования данных педагогического контроля при подборе тренировочных нагрузок, направленных на развитие тактического мышления и применение тактических приемов непосредственно во время учебно-тренировочного, соревновательного процесса и моделировании различных сторон тактической подготовки осталась без внимания. На практике контроль спортивной деятельности студентов в большинстве случаев ведётся лишь с позиции наиболее значимых видов спортивной подготовки, таких как физическая и техническая. Такой подход хоть и позволяет своевременно получать объективную информацию о состоянии спортсменов, даёт основание для их медицинской и спортивно-функциональной классификации, оценивает технические возможности, но не создает возможность комплексно совершенствовать спортивные навыки и тактику ведения спортивной борьбы.

Таким образом на сегодняшний день тема комплексного педагогического контроля тактической подготовки является значимой, так как нет полного представления о том, каковы теоретические основания, технологии и методическое обеспечение комплексного педагогического контроля в подготовке студентов лыжников-гонщиков в спорте высших достижений [1; 5; 6].

Осуществление такого контроля возможно не только на специализированных занятиях в рамках освоения учебной программы, но и на базах спортивных клубов, образование которых в ВУЗах подкреплено законодательно. Согласно нормативно-правовым актам Российской Федерации в сфере физической культуры и образования студенческий спорт всегда рассматривался как одна из сфер подготовки спортивного резерва сборных команд Российской Федерации. Так, например, в Федеральном законе от 04.12.2007 № 329-ФЗ (ред. от 06.03.2022)

«О физической культуре и спорте в Российской Федерации» в статье 19, организация студенческого спорта рассматривается в виде спортивного клуба, которые вправе организовывать тренировочные мероприятия, осуществлять физкультурную деятельность и физическое воспитание студентов. В Статье 28 «Физическая культура и спорт в системе образования» деятельность таких спортивных клубов осуществляется в порядке, установленном уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, и предусматривается уставами соответствующих образовательных организаций. Образовательные организации высшего образования, которые осуществляют деятельность в области физической культуры и спорта, научные организации, осуществляющие исследования в области физической культуры и спорта, учредителем которых является федеральный орган исполнительной власти в области физической культуры и спорта, вправе осуществлять научно-методическое обеспечение спортивных сборных команд Российской Федерации в порядке, установленном в соответствии с частью 3 статьи 35 настоящего Федерального закона.

Основываясь на значимости педагогического контроля студентов вуза, имеющих спортивную специализацию лыжные гонки, и значимости студенческого спорта, не только как подготовка спортивного резерва, но и обязательная часть всего образовательного процесса юного специалиста можно сделать вывод, что проблема комплексного контроля тактической подготовки студентов высшего учебного заведения является актуальной и требует поиска ее решений [2].

Литература

1. Абдуллина О.А. Общепедологическая подготовка учителя в системе высшего педагогического образования. М.: Просвещение, 1990. 141 с.
2. Беспалова Н.В. Особенности подготовки педагогических кадров в университете: Дис. ... канд. пед. наук. Саранск, 2003. 225 с.
3. Истомин Р.А. К вопросу о значимости тактической подготовки биатлониста // Физическая культура и спорт в постиндустриальную эпоху: проблемы и пути их решения. Материалы VII Международной научно-практической конференции. 2019. С. 37-40.
4. Истомин Р.А. Рекомендации тактической подготовки биатлонистов высокой квалификации // Перспективные направления в области физической культуры, спорта и туризма: Материалы IX Всероссийской научно-практической конференции. 2019. С. 150-152.
5. Зубарев Ю.М., Истомин Р.А. Развитие координационных и силовых способностей лыжников-гонщиков в подготовительном периоде // XXI Царскосельские чтения: Материалы международной научной конференции. 2017. С. 238-241.
6. Фарбей В.В., Жевлаков Е.Г., Климушин К.Г., Курочкин М.В., Истомин Р.А. Подготовки магистров по программе повышения квалификации в лыжных видах спорта // Олимпийские игры и современное общество: Материалы IV Всероссийской научно-практической конференции с международным участием. 2017. С. 276-280.